

УДК 93/94

Никитина М.Н.

Научный руководитель: **Цысь О.П.**, канд. ист. наук
Нижневартовский государственный университет,
г. Нижневартовск, Россия

НАЧАЛЬНЫЕ ШКОЛЫ ДУХОВНОГО ВЕДОМСТВА В г. ТОБОЛЬСКЕ В ПЕРВЫЕ ГОДЫ XX ВЕКА

Аннотация. В данной статье автор рассматривает общие принципы функционирования системы начального образования г. Тобольска, подчиненной Святейшему Синоду, которая была одним из основных источников распространения основ грамотности для большей части его населения в первые годы XX века. Изучены система управления учебными заведениями, типы церковных школ г. Тобольска и их учебные программы.

Ключевые слова: Начальное образование, церковно-приходские школы, образцовые школы, воскресные школы.

На рубеже XIX–XX вв. в Российской империи разрабатывались проекты введения всеобщего обязательного начального образования. Государственное регулирование и законодательное покровительство школьному делу, финансовая поддержка и другие благоприятные условия способствовали созданию сети начальных школ, увеличению численности учащихся, повышению интереса к образованию. По данным на 1910 г. в г. Тобольске действовали 11 приходских училищ, 6 одноклассных и второклассных церковно-приходских школ, а также 2 воскресных и образцовая школы [18, с. 53]. Эти учебные заведения давали возможность охватить образованием и духовно-нравственным воспитанием разные слои городского общества. После указа 1884 г., подкрепленного законом 1902 г., развитие церковно-приходских школ шло чрезвычайно быстрыми темпами. Духовенство, в том числе и г. Тобольска, проявляло активность в организации школьного дела.

Тема функционирования школ духовного ведомства на территории Российской империи достаточно широко изучена в современных исследованиях В.В. Ануфриева, Д.В. Колыхалова, М.И. Кудиновой [1; 11; 14] Анализ и специфика церковно-приходской школы в Западной Сибири рассмотрена в работах Ю.Ю. Гизей, А.А. Валитова, О.И. Еремеевой и В.С. Сулимова, А.М. Рожковой, В.В. Цысь, О.П. Цысь [2; 3; 26; 29; 30] и др. авторов. Исследователи затрагивают аспекты функционирования системы школьного образования, материальное положение учителей и священства, динамику развития и кадровые проблемы этих школ, статистику количества обучающихся и др. Вопросам истории воскресных школ, их функционирования, учебных программ, а также вкладу отдельных учителей в развитие внешкольного образования на всероссийском уровне посвящены работы К.В. Козлова, А.Н. Позднякова, М.В. Попиновой [10; 19; 22]. Важно отметить, что М.В. Попинова в своей диссертации делает акцент именно на возможность получать начальное образование

взрослыми людьми, что является важным аспектом рассматриваемой нами темы. Становление внешкольного образования в г. Тобольске практически не исследовалось. История образцовой и воскресной школ при Тобольской духовной семинарии затрагивается в статье Г. Серого, однако данные об этих заведениях скудны и оканчиваются 1892 годом [6].

Таким образом, история церковной школы г. Тобольска освещена пока недостаточно. Имеющиеся по этой теме работы отличаются крайней разнородностью. В частности, становление дополнительного образования детей и взрослых в воскресных школах, функционирование образцовых школ требует специального изучения.

В работе был задействован широкий круг опубликованных источников, которые по происхождению и содержанию можно разделить на следующие группы:

1) законодательные акты, регламентирующие и контролирующие развитие начального образования в ведомстве Св. Синода (уставы, правила и положения). Наиболее важными регулирующими документами являются «Правила о церковно-приходских школах» 1884 г. [5], «Положение о начальных народных училищах» 1874 г. [20], «Правила для образцовых начальных школ при духовных семинариях» 1886 г. [23], «Положение о церковных школах ведомства Православного исповедания» 1902 г. [21]. Данная группа источников дает нам возможность узнать содержание учебных и воспитательных программ, внутреннее устройство и принципы функционирования учебных заведений, условия поступления в них для различных групп населения.

2) Сборники статистических материалов (памятные книжки и адрес-календари) — провинциальные издания, сообщающие сведения о губернии или епархии за определенный год. Из этих документов можно почерпнуть основную статистическую информацию (например, о количестве школ г. Тобольска, обучающихся в них учеников и т. д.), проследить ее динамику за определенный рамками исследования период. 3) Епархиальная периодика: приложение к газете «Тобольские епархиальные ведомости» — «Школьный листок», в котором приведена статистика по школам Тобольской епархии, изложение опыта работы педагогов, методическая литература изучаемого времени.

К концу первого десятилетия XX в. начальное образование имело цельную, отлаженную систему для решения образовательных задач. Наиболее важные вопросы (разработка учебных программ и методических пособий для церковных школ, принципы и нормы финансирования) решались на уровне Училищного совета при Св. Синоде. Однако епархиальным управлениям предоставлялась самостоятельность в рассмотрении некоторых вопросов, связанных с распределением финансов (в том числе возможность поиска источников дополнительного финансирования), контроль за реализацией учебной и воспитательной программы церковно-приходских школ (далее — ЦПШ), закупка учебных материалов и мн. др.

Со стороны епархиального архиерея и Училищного совета церковным школам оказывалась поддержка в обучении и методическом сопровождении педагогических кадров. Так, например, в епархиальном центре организовывались специальные курсы для подготовки новых учителей церковно-приходских школ [15]; выпускался «Школьный листок» — приложение к «Тобольским епархиальным ведомостям», в котором учителя могли делиться

методическими наработками по предметам и отдельным темам, новыми формами обучения и готовыми планами-конспектами; также публиковались статьи известных российских педагогов, посвященные сложным образовательным и воспитательным вопросам, выдержки из указов с изменением рабочих программ и другие материалы, которые смогли стать подручным средством как для учителей, так и для родителей учеников.

Финансирование начальных школ духовного ведомства поступало из 3-х основных источников. Во-первых, средства, выделяемые от Св. Синода. Во-вторых, местные средства: от Епархиального училищного совета, вспомогательной кассы, епархиального однопроцентного церковного сбора, кружечного сбора, пожертвований благотворителей и т. д. [29, с. 107]. По данным Валитова, Еремеевой и Федотова, деньги также выделялись и Думой города [4, с. 207-208]. В-третьих, для нужд школ предназначалось пособие из губернского земского сбора [3; 29, с. 107].

Основной задачей начальных школ являлось обучение детей чтению, письму, счету, воспитанию духовности и нравственности, азам учения Православной Церкви. По «Положению» о церковных школах, в них, могли поступать как мальчики, так и девочки (в воскресные школы – и взрослое население), представители других вероисповеданий и даже сектанты (при наличии письменного разрешения от их законных представителей) [21, с. 208]. Вариативность учебных заведений и условий поступления в них давали возможность достаточно большого охвата образованием различных групп населения.

Наибольшим по количеству типом начальных школ духовного ведомства являлись ЦПШ. В них ребенок мог поступить в 8 лет (в Тобольске обучение мальчиков и девочек проводилось в отдельных школах). Обучение было бесплатным, срок его составлял от 2-х до 4-х лет в зависимости от типа ЦПШ. Если до 1902 г. в одноклассных школах продолжалось обучение 2 года, в двухклассных — 3; после принятия высочайше утвержденного всеподданнейшего доклада обер-прокурора Св. Синода программу освоения образования обоих типов школ увеличили еще на 1 год [16, с. 1-2], а в 1910 г. курс одноклассных школ стал четырехгодичным [28, с. 97].

При Тобольской духовной семинарии действовала образцовая школа им. равноапостольных Кирилла и Мефодия для мальчиков. Основной целью данного учебного заведения было обеспечение педагогической практики для семинаристов V и VI классов, слушающих курс дидактики. Программа данного учебного заведения была приравнена к программе одноклассных ЦПШ, что связано с получением семинаристами после окончания духовной школы квалификации законоучителей и учителей для школ именно этого типа [23, с. 296]. Известно, что на начало XX в. учителем образцовой школе был студент Пермской духовной семинарии Николай Головин [27]. Также при образцовой школе действовало инородческое отделение с пансионом для остяцких детей; его основной задачей была подготовка низших клириков для духовной миссии [30, с. 73] и педагогических кадров для школ грамоты для северных благочиний епархии. Выпускники ЦПШ и образцовой школы получали свидетельство на льготу IV разряда о военной повинности (т. е. срок их службы сокращался с 6 до 4 лет).

Для понимания характера, получаемого в этих школах начального образования, необходимо обратиться к содержанию их учебной программы.

Программа одноклассных ЦПШ и образцовой школы включала в себя Закон Божий (в него входили: а) изучение молитв, б) священная история, в) богослужение, г) краткий катехизис), церковное пение, церковно-славянский язык, а также русский язык, чистописание и арифметика; в некоторых случаях добавлялись занятия рукоделием.

Учебный год в церковных школах начинался с 15 октября; это было связано с тем, что многие ученики средних и старших классов были заняты на полевых работах, поэтому не имели возможности посещать школу в начале осени [16, с. 31-32]. Каждый учебный день начинался с молитвенного правила, читаемого всем классом.

По рабочей программе на неделю в классах было по 6 уроков Закона Божьего и русского языка, 5 или 6 уроков счисления (арифметики) — в зависимости от класса, 3 или 4 урока церковнославянского языка, по 2 урока церковного пения и чистописания. Таким образом получалось, что у младших классов было по 4 урока в день, а у среднего и старшего класса два раза в неделю было 5 уроков [16, с. 2]. Существовало 2 типа уроков: прямые (т. е. проводимые непосредственно учителем, в основном, лекции или практические занятия) и самостоятельная работа (т. е. уроки самоподготовки, на которых дети выполняли задания, заучивали тексты и правила и т. д.) [16, с. 3-4]. В школе действовала трехбальная система оценивания с наивысшей отметкой «3»: «посредственные» знания, удовлетворительные и отличные [26, с. 97]. Также в рамках некоторых дисциплин практиковалось объединение групп разных годов обучения: так, при изучении Закона Божьего основной материал концентрировался в среднем классе, а на его занятиях присутствовали как учащиеся младшего («для предварительного усваивания»), так и старшего (для повторения); при этом учащиеся младших групп имели право на ответ в первую очередь, «для назидания ленивых и неуспевающих учеников» [16, с. 7]. В качестве работы с неуспевающими учениками существовали различные формы исправления самостоятельных работ, в том числе, проговаривание ошибок всем классом, и организация дополнительных уроков для работы над ошибками (если учитель располагал таким временем) [16, с. 64-65].

Изучение большинства предметов строилось по концентрической системе: например, по арифметике в первый год проходили все 4 основных действия (сложение, вычитание, умножение и деление) в пределах чисел 1-10, потом в пределах 1-20, далее круглыми десятками. На втором году обучения изучали все 4 действия, но уже в пределах от 1 до 100 и до 1000 и т. д. Параллельно с этим знакомились с мерами объема, выполняли действия с дробями и т. д. [16, с. 53-54, 58-60].

В старших классах была возможность опробовать получаемые по некоторым предметам знания на практике: достаточно часто учеников привлекали к чтению Псалтири и отдельных молитв [16, с. 23], пению в хоре храма, к которому относилось данное учебное заведение.

В программу двухклассных ЦПШ (не нужно путать с второклассной школой, которая относилась к разряду низших учебных заведений и служила для подготовки педагогических кадров для ЦПШ), кроме вышеперечисленного, входили отечественная история и география. Кроме того, по «Положению» о церковных школах ведомства православного вероисповедания

1902 г. добавлялись новые дисциплины: геометрия, природоведение, обучение ремеслам, а в программу одноклассной школы – гражданская история [7, с. 111].

Учителя при поступлении на службу проходили вступительные испытания, заранее публикуемые в епархиальной периодике. Программа испытаний состояла из Закона Божьего, церковно-славянского языка, русского языка, чистописания, арифметики, истории, географии, церковного пения [24, с. 109-111]. Преподавали Закона Божьего в церковных школах только священники, к кандидатам на должность учителя по другим предметам было строгое требование – исповедание Православия [21, с. 208].

Воскресные школы в начале XX в. — это учебные заведения для распространения грамотности среди детей и взрослых, имевших возможность обучаться в выходные (нерабочие и праздничные) дни. Поэтому они определялись, как учебные заведения внешкольной деятельности [10, с. 137]. Одна из воскресных школ функционировала при Тобольской духовной семинарии [8], другая была организована приходским Братством св. пророка Божия Ильи при градо-Тобольской Богородице-Рождественской церкви [30, с. 201]. Известно, что в 1905 г. функционировала женская воскресная школа при градо-Тобольском Благовещенском приходском училище [17, с. 174], однако ранее упоминалось, что на 1910 г. в Тобольске было лишь две воскресных школы, из чего мы можем предположить, что к тому времени эта школа уже была закрыта.

По «Положению о начальных народных училищах» (1874 г.) мальчики могли поступить в школу с 8 лет и без ограничения, девочки – не старше 12 лет [20, с. 836]. Существовали как школы для мальчиков (воскресная школа при духовной семинарии), так и смешанного типа (к которому относилась школа Ильинского братства), но в последних совместно могли учиться только дети, не достигшие 12 летнего возраста [21, с. 208]. Учебные занятия проводились по группам, определяемым по возрасту и уровню грамотности [19, с. 5]. По данным О.П. Цысь, в 1908-1910 гг. возраст посещавших мужскую школу варьировался от 7 до 28 лет [30, с. 201], по данным отчета тобольского епархиального наблюдателя за 1905 г. количество обучающихся в женской школе составлял от 30 до 80 учениц, возраст, которых колебался от 10 до 20 лет [17, с. 174].

Программа обучения по «Положению» 1902 г. включала Закон Божий, чтение, чистописание и арифметику; по возможности, преподавалось церковное пение, черчение, техническое рисование, занятия рукоделием [21, с. 209-210]. Согласно тому же «Положению», воскресные школы имели право использовать учебные пособия как Училищного совета Св. Синода, так и Министерства народного просвещения [21, с. 210], что давало возможность привлекать в них педагогов, работающих по удобным для них учебным материалам.

Учителя в воскресные школы набирались на добровольной и безвозмездной основе, однако они должны были иметь квалификацию для преподавания в одноклассных ЦППШ. В этих школах также проходили педагогическую практику учащиеся Тобольской семинарии.

Таким образом, в г. Тобольске была создана система начального образования, способная удовлетворить потребность государства в грамотном населении. Бесплатность и разнообразие учебных заведений давала возможность обучаться практически всем слоям горожан.

Благодаря своей специфике школы делали упор на изучение основ православной веры, вовлечение учащихся в молитвенные ритмы и богослужebную жизнь. Однако остальная программа предоставляла знания, дававшие возможность выпускникам достойной интеграции в быстро меняющийся мир и продолжения занятий в учебных заведениях более высокого уровня. Школьные программы периодически корректировались, чтобы соответствовать современным образовательным стандартам. Сыграла в этом роль и кадровая политика Епархиального учебного управления, проводящего подготовку и повышение квалификации учителей для церковных школ, помогающего им в трудоустройстве, оказывающего методическую и финансовую поддержку действующим учителям.

Литература

1. Ануфриев В.В. Становление и развитие системы образования в Российской провинции во второй половине XIX – начале XX века: Дисс. ... канд. истор. наук. Курск, 2007. 206 с.
2. Гизей Ю. Ю. Церковно-приходская школа Западной Сибири конца XIX-начала XX вв.: По материалам Томской Епархии: Дисс. ... канд. истор. наук. Кемерово, 2004. 267 с.
3. Валитов А.А., Еремеева О.И., Сулимов В.С. Церковно-приходские школы Тобольской епархии в конце XIX– начале XX вв. // Современные проблемы науки и образования. 2015. №1-2. С. 131-131.
4. Валитов А.А., Томилов И.С., Федотова Д.Ю. Образовательная среда города Тобольска в конце XIX – начале XX в. // Теория и практика общественного развития. 2013. №8. С. 207-209.
5. Высочайше утвержденные Правила о церковно-приходских школах // Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание третье. СПб: Государственная типография, 1887. Т. IV: 1884. С. 372-374.
6. Гермоген (Серый), игум. История Тобольской духовной семинарии с 1743 г. до закрытия в 1919 г. // Московская православная духовная академия.
7. Гончаров М.А., Плохова М.Г. Церковно-приходские школы и их место в подготовке учителей в России в конце XIX – начале XX в. // Вестник Православного Свято-Тихоновского гуманитарного университета. Сер. 4: Педагогика. Психология. 2012. №2 (25). С. 101-117.
8. История семинарии. Официальный сайт Тобольской Митрополии. <https://clck.ru/Tzz4u>
9. Калачев А.В. Церковно-приходская школа в системе начального народного образования // Вестник Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. №4. С. 21-30.
10. Козлов К.В. К истории православного внешкольного образования в России во второй половине XIX начале XX веков: церковные воскресные школы // Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: История. Политология. 2012. №13 (123). С. 134-140.
11. Колыхалов Д.В. Развитие школьного образования в России в первой половине XX века: Дисс. ... канд. ист. наук. М., 1999. 252 с.

12. Коновалова Т.Н. История развития церковно – приходских школ в России во второй половине XIX века // Евразийский Научный Журнал. 2016. № 12. С. 456-459.
13. Крутицкая Е.В. Церковно-приходские школы России в конце XIX – начале XX вв.: Дисс. ... канд. ист. наук. М., 2004. 246 с.
14. Кудинова М.И. Формирование начального образования в России конца XIX – начала XX века: Дисс. ... канд. ист. наук. Оренбург, 2000. 174 с.
15. Курсы для учителей и учительниц церковных школ Тобольской епархии // Школьный листок при Тобольских Епархиальных ведомостях. 1905. №14. С. 109-111.
16. О преподавании по новой программе одноклассной церковно-приходской школы. Тобольск: Типография епархиального братства, 1904. 69 с.
17. Отчет Тобольского Епархиального Наблюдателя церковных школ за 1903/4 учебный год // Школьный листок при Тобольских Епархиальных ведомостях. 1905. №22. С. 173-176.
18. Памятная книжка Тобольской губернии на 1912 високосный год. Тобольск: Тобольский губернский статистический комитет, 1912. 164, 96 с.
19. Поздняков А. Н. Воскресные школы в России XIX века как опыт общественно-педагогического движения // Образование в современном мире. 2014. №9. С. 83.
20. Положение о начальных народных училищах // Полное собрание законов Российской империи: Собрание второе. СПб: Тип. II Отд-ния собств. Е. И. В. канцелярии, 1876. Т. XLIX: 1874. С. 836-840.
21. Положение о церковных школах ведомства Православного исповедания // Полное Собрание Законов Российской Империи: Собрание третье. СПб: Государственная типография, 1904. Т. XXII: 1902. С. 207-211.
22. Попинова М.В. Развитие воскресных школ в России как формы образования взрослых: Середина XIX – начало XX веков: Дисс. ... канд. пед. наук. Ярославль, 2001. 245 с.
23. Правила для образцовых начальных школ при духовных семинариях // Тобольские епархиальные ведомости. 1886. № 21-22. Отдел официальный. С. 296-297.
24. Программа испытания на звание учителя или учительницы одноклассной церковно-приходской школы // Школьный листок при Тобольских Епархиальных ведомостях. 1910. №13. С. 99-111.
25. Прокопенко Р.Г. Церковно-приходские школы в системе начального народного образования в России в XIX – начале XX века: на примере Ставропольской губернии: Дисс. ... канд. ист. наук. Пятигорск, 2011. 200 с.
26. Рожкова А.М. Кадровая политика и организация учебно-воспитательной работы в церковных школах Тобольской епархии в конце XIX – начале XX века // Вестник Сургутского государственного педагогического университета. 2019. №3 (60). С. 95-103.
27. Список служащих по духовно-учебному ведомству въ Тобольской епархии. <https://forum.vgd.ru/232/30423/0.htm>

28. Указ Его Императорского Величества, самодержца всероссийского, из Святейшаго Правительствующаго Синода, Преосвященному Евсевию, епископу Тобольскому и Сибирскому // Школьный листок при Тобольских Епархиальных ведомостях. 1910. №13. С. 97-98.

29. Цысь В.В., Цысь О.П. Образование и просвещение на Севере Западной Сибири в XIX – начале XX вв. Нижневартовск: Из-во Нижневартовского государственного университета, 2011. 305 с.

30. Цысь О.П. Православные общественно-религиозные организации Тобольской епархии во второй половине XIX – начале XX вв. Нижневартовск: Из-во Нижневартовского государственного университета, 2008. 277 с.

© Никитина М.Н., Цысь О.П., 2021